

Arquitectura basada en componentes web de cliente con múltiples capas, para el control de interfaces de aplicación

Luis Alfredo Acurero Quintero, Emilio Andrés Barboza Soto y Jubert Pérez

Escuela de Ingeniería de Computación. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: 13luismb@gmail.com eabs291197@gmail.com

Recibido: 11-10-2019

Aceptado: 12-01-2020

Resumen

En la presente investigación se desarrolló una arquitectura basada en componentes web de cliente con múltiples capas, para el control de interfaces de aplicación, lo cual se logró estableciendo las características y la especificación de requisitos del mismo, elaborando su arquitectura, desarrollando sus componentes y realizando pruebas de funcionamiento, implementando éste en el desarrollo de una aplicación simple demostrativa. El tipo de investigación fue de carácter descriptivo con diseño de campo o no experimental, apoyándose de la modalidad de Proyecto Factible. Se implementó la metodología ágil Scrum se utilizó en el proceso de análisis, diseño e implementación del proyecto. Esta metodología permite el control de las tareas necesarias para cumplir los objetivos. Como resultado de esta investigación se obtuvo una librería web basada en la arquitectura de múltiples capas que permite el envío estructurado de datos, cambiar el ambiente, registrar componentes, hacer ping a una ruta, activar un modo de depuración, entre otras características resaltantes de la librería. Se recomendó desarrollar futuras investigaciones relacionadas, utilizando ésta como antecedente o fuente de información.

Palabras clave: múltiples capas, componente web, desarrollo web.

Architecture based on client web components with multiple layers, for the control of application interfaces

Abstract

In the present investigation, an architecture based on client web components with multiple layers was developed, for the control of application interfaces, which was achieved by establishing the characteristics and the specification of requirements of the same, elaborating its architecture, developing its components and realizing performance tests, implementing this in the development of a simple demonstrative application. The type of research was descriptive with a field or non-experimental design, based on the Feasible Project modality. The agile methodology Scrum was used in the process of analysis, design and implementation of the project. This methodology allows the control of the tasks necessary to meet the objectives. As a result of this investigation, a web library was obtained based on the multilayer architecture that allows structured data sending, changing the environment, registering components, pinging a route, activating a debug mode, among other highlights of the bookshop. It was recommended to develop future related investigations, using this as a background or source of information.

Keywords: multiple layers, web component, web development.